

Креатив-Студія (Німеччина) Кобзар (Норвегія), Квіти України (Італія), ЗОШ №6, ТЛаб 29, клуб Вулик ідей, Мрія, Natfeya_games (всі Українці)

проект Креатив-студії Кельн
медіа-журнал школярів
українців усього світу

МЕТА

№2, 05.2021
тема номеру

НАТХНЕННЯ

Україна, Німеччина, Норвегія, Італія

Тема номеру НАТХНЕННЯ

ХТО МИ ТАКІ

- Віртуальна редакція цього номеру
- Редакція школярів - 22 дитячі відповіді
- Креатив-Студія, Німеччина
- Клуб Вулик ідей - клуб розумних дітей, Україна
- Українська школа „Кобзар“, Норвегія
- Українська школа „Квіти України“, Італія
- Загальноосвітня школа №6, Україна
- Театральна Лабораторія 29, Україна
- Мрія - школа для дітей та люблячих батьків, Україна
- Narfeya_games - клуб ігрово-тренінгів, Україна

- Великдень і Остара від ГРОМОВИЦІ БЕРДНИК
- Малюнки Олени на вірші ІРИНИ РУБЕЦЬ
- Привіт, СЛОУН Помаранч!

МІЙ СВІТ

- Я як натхнення
- Що дає тобі найбільше радості?
- Великдень (вірш дівчини-красуні)
- Екокультура
- Подорожі крізь час і простір до далеких зірок
- День Землі

МОЯ УКРАЇНА

- Відеовітання від Аліси і Андрія: Локдаун-шизгара
- Писанкі в Норвегії будуть зроблені всупереч усьому!
- Таємниці писанкарства
- Я - художник, я так бачу
- Якщо дивитися зверху
- Вчителі читають учням Шевченка

МАЙБУТНЄ

- Ігра - це тренажер життя
- Як поєднати покоління?
- Книга, що говорить англійською - медіапроект всієї школи

ДАВАЙ НАВЧУ!

- Віртуальні малювальні подорожі
- Пластилинові картини для гарного імунітету
- Школа „Мрія“ в YouTube

Epilogue

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

- Музика для натхнення
- Що почитати, що варто уявляти
- Онлайн-проект малюнку „Святкова зима“

РЕСТОРАН ВДОМА

- Веганські пиці-картини

Обіймаємо
та цілуємо!

„МЕТА“ - це медіажурнал!
тут багато переходів до відео, каналів та акаунтів!
тисніть на посилання та QR-коди та дивіться більше!

Редакціям: Люди, ви чудові!

...пишу я тим, хто разом з нами створив цей номер, моїм **колегам-редакціям!**

Дивний час - вже другий рік обмежень, адаптація в новій реальності, дистанційне навчання тощо. Час Переходу.

А ці неймовірні люди роблять неймовірні, світлі та живі речі - незважаючи ні на що!

Любі діти та підлітки, я дякую вам за відповіді на наші запитання, за малюнки, вірші, фото, за участь в створенні медіажурнала. Ви класні!

Ви - космос!
Такі ж різні, дивовижні, іноді непередбачувані.
Ми вчимося у вас багато чому, і раді, якщо наш досвід та наша любов можуть стати в нагоді вам.

Ваша

Олена Івченко Ронжес,
авторка проєкту „МЕТА“

А чи пишуть про нас в газетах? **Звісно пишуть!**

Особливо приємно те, що одразу після першого номеру нас знайшла київська щоденна відома газета „День“. Дуже раді інтересу до „МЕТИ“!

Станом на торік у світі налічувалося 193 українські суботні та недільні школи в 42 країнах світу. Це величезна кількість громад, об'єднаних мовою, культурою, прагненням зберегти свою ідентичність і передати її нащадкам. Утім, наскільки часто ці українські осередки спілкуються одне з одним і обмінюються досвідом? Одним із майданчиків для комунікації став медіажурнал «МЕТА», який організувала засновниця та авторка «Креатив-Студії» (Кельн) Олена РОНЖЕС. Перший номер уже об'єднав школи України, Італії, Німеччини та Норвегії. Як виник проєкт і як до нього долучитися — в інтерв'ю спеціально для «Дня».

«МИ ОРІЄНТОВАНИ НЕ ЛИШЕ НА УКРАЇНУ, А Й НА УКРАЇНЦІВ ПОЗА Її МЕЖАМИ»

читати далі

Надихайтесь!

- Відео-пісня з України; книга, що розмовляє англійською; конкурс малюнку; гості, що надихають та окриляють;
- майстер-класи; вчителі, школяри та батьки, що складають та читають вірші;
- відеоканали про живу школу...

Дякую вам, любі школи та студії, що поділилися з нами світлом та силою вашого натхнення! **Ви - чудові джерела натхнення!**

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

ХТО МИ ТАКІ

Віртуальна редакція №2

Зараз нас вже вісім учбових закладів з різних країн - незважаючи на складнощі локдауну та непередбачені постійні зміни. Дякуємо вам за блискавичну швидкість роботи, гнучкість, винахідливість і відмінну комунікацію!

Дякуємо за співпрацю колегам, що займалися МЕТОЮ:

Наталі Луцик (школа „Кобзар“ Норвегія),
Тетяні Попадин та Ірині Шлемко (школа „Квіти України“ Італія),
Людмилі Лесь, Наталії Поліщук та Наталії Мойсенко (ЗОШ №6, Васильків),
Олені Худошиної („Театральна Лабораторія 29“ Харків),
Олександрю Дідич та Ірині Єрофєєвой (Школа „Мрія“, Одеса),
Тетяні Гриценко (Narfeya_games, Харків),
Олені Дубас-Чорнюк (Київ та Гільден).

Ваші **Олена Ронжес** (Німеччина) та
Олена Гільченко (Україна)

 facebook.com/elena.ronzhes
 kreativ_studio@ukr.net

Олена Ронжес - автор проекту МЕТА

А ось тут -
INSTAGRAM-ЩОДЕННИК
проекту МЕТА:

META.UKRAINE

Редакція школярів

МЕТА
22 дитячі відповіді

Соціальна дистанція, як і великі відстані між нами - для нас не перешкоди!

Ми зробили **віртуальну дитячу редакцію** на цей номер. Як?!! Через анкети, гугл-форми!

1. Підготували питання, що нас дуже цікавили - стосовно натхнення для дітей та підлітків.
2. Надіслали посилання тим, чиї думки та почуття нас зацікавили
3. Отримали відповіді - школярі самостійно вдома заповнили анкети
4. Підготували за ними декілька чудових матеріалів!

ДЯКУЄМО за цікаві та корисні знання, поради, щирість!

**22 дитини - Від 3 до 16 років (80% - 12-16р),
країни - Німеччина, Норвегія, Швеція, Україна**

Шамюнова Діана, Аврора Сюнде, Пауліна Матанцева, Саша, Анастасія, Софія, Влад, Мілана, Чорненко Аліса, Трончук Володимир, Матвієнко Володимир, Терлецька Ізабелла, Діана, Лавенчук Діана, Віталій, Мар'яна, Єгор, Любомир, Богдан, Мурай Софія, Андрій, Олена

"Креатив-Студія"

у Німеччині

instagram.com/kreativ_studio_womanineurope
kreativ_studio@ukr.net

Олена Ронжес - керівник студії

Студія почала працювати у 2008 по своїм перевіреним авторським програмам творчого розвитку для кожного віку, спираючись на фундаментальну психологію. **Адже у час дигітального розвитку найважливішим для повноцінного щасливого життя стає навички уявлення, комунікації та креативності**

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

В 2021 через локдаун та більше року зачинені студії ми цілком перейшли на дигітальну діяльність (Zoom, Whats-App, Facebook), Це - компроміс, а не повноцінна заміна.

Але ж і такий формат є зручним, та ми його будемо використовувати. Але все ж таки ми дуже чекаємо на зустрічі „в реалі“...

Ми використовуємо Мову серця та творчості.

А також німецьку, російську, англійську, українську мови.

Для створення медіа-журналу ми також працювали онлайн

А ось тут -
INSTAGRAM
Креатив-студії

Клуб розумних дітей

"Вулик ідей" в Україні

facebook.com/vulykidej
olena.dubas@gmail.com

Олена Дубас-Чорнюк - керівниця

ВУЛИК ІДЕЙ клуб розумних дітей - розвиваючий простір для дітей та батьків, де панують творчість, любов, прийняття.

Кожен має можливість приєднатись до діяльності, яка цікава, актуальна і важлива для нього в даний момент:

- розвиток дитини (розвиваючі заняття – творчі, іноземні мови, хореографія, дитяча школа шиття, робототехніка, акторська майстерність);
- дитячий садочок;
- дитячі або родинні свята;
- участь у соціальних/ благодійних проектах;
- консультація спеціаліста (логопед, психолог)

Клуб Вулик ідей
м. Київ, Україна

А ось тут -
Facebook
Вулику ідей™

Українська недільна школа "Кобзар" в Норвегії

Кобзар
Норвегія

 ukrainskno.wixsite.com/start/shkola-kobzar
 den.ukrainske.skolen.i.oslo@gmail.com
Тетяна Луцик - керівник школи

Українська школа «КОБЗАР» в м.Осло заснована на благодійних засадах при ГО «Українська громада в Норвегії» у 2006 р. У 2020 році запроцював осередок у м. Драммен.

На сьогодні школа має дві групи дітей: дошкільна група (від 3 до 5 років) та шкільна група (від 6 років). **Демографія сімей наших учнів є різною.** Є діти, які народилися і виросли в Норвегії у змішаних сім'ях, є діти з українських сімей робочих мігрантів.

Збалансована за темами програма, використання сучасних методів та засобів навчання на уроках мови, музичної та художньої творчості роблять процес вивчення української мови як іноземної цікавим, різноманітним та всебічним.

У нас у школі склалися гарні **традиції святкувати разом** День Святого Миколая, прихід весни й літа, козацьке свято, дитячі дні народження, організовувати позашкільні заходи та ін. Діти також беруть активну участь у таких заходах Української громади як святкування Великодня, Дня Незалежності, Різдва та інших.

ГРУПА Facebook
школи „Кобзар“

А ось тут - САЙТ ШКОЛИ
Української школи
„Кобзар“ у Норвегії

Українська суботня школа "Квіти України" в Італії

Квіти України
м. Бергамо, Італія

 facebook.com/groups/1411936172447001
 via Ozanam 10, Bergamo, Italy
Олена Ткачук - керівник школи

Школа була відкрита у 2013, ми співпрацюємо з **Українсько-італійською культурно-просвітницькою асоціацією „Злагода“.**

Щасливі, що вже вдруге маємо нагоду взяти участь у випуску журналу „Мета“. Такі проєкти об'єднують та надихають до нових творчих звершень!

Ми щиро вдячні за запрошення та надану можливість розповісти про нашу школу.

А ще щасливі, що читаючи онлайн-журнал, ми відчуваємо єдність з іншими українськими школами за кордоном. Ви нас надихаєте та даєте нові ідеї для розвитку.

Журнал „Мета“ — це про Щастя, яким можна як і поділитися, так і об'єднати!

Щастя — це все що роблять українські діти за кордоном, щоб бути ближчими до України.

А ось тут - ГРУПА Facebook
Української школи
„Квіти України“

Васильківська загальноосвітня Школа №6 в Україні

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

 sites.google.com/site/vasschool6
 vas_school_6@ukr.net
Людмила Лесь - директор школи

Державна ЗОШ №6 у м.Васильків
Київської області була заснована у **1965 році**.

Ми проживаємо в невеличкому містечку Васильків, яке
знаходиться за 30 км від нашої столиці Києва.

**В нас була чудова школа, яка на жаль обвалилася
11.10.2016 року під час уроку. На щастя ніхто не
постраждав.**

Школу демонтували і на її місці почали будувати нову. Звели 4
поверхи. Всі раділи: вчителі, батьки, діти. Обіцяли що в 2021
році ми зйдемо в нову школу. Але на жаль, зараз будівництво
припинилося. Наших учнів 1-4 класів кожного ранку автобус
відвозить на навчання в іншу школу, де їм виділили класи.
Учні 5-7 класів навчаються в одній частині дитячого садочку.
Учні 8-11 класів навчаються в приміщенні коледжу. Вчителі
перебігають з одного корпусу в інший. В нас нема спортзалу,
актового залу. Ось так вже п'ятий рік.

Важко всім, але ми надіємось, що нова школа буде.

**А ось тут -
ГРУПА Facebook
ШКОЛИ ЗОШ №6**

"Театральна Лабораторія 29" в Україні

Театральна
Лабораторія 29
м. Харків, Україна

 facebook.com/groups/346024355982227
 вул. Тобольська 42, м. Харків, Україна
Олена Худошина - режисер

tlab.29

Наша лабораторія - це незвичайна
театральна студія для дітей, підлітків
та дорослих. Ми використовуємо
методи плейбеку та фізичного театру.
Завдяки тому, ми відновлюємо
гармонійне поєднання розуму, почуттів та тіла.

**Театральна лабораторія 29- це творчий простір
самопізнання та самореалізації для дорослих та
підлітків.**

**Тут відбувається натхненна та захоплююча
зустріч із Собою.**

Унікальні методи, що ми використовуємо (такі як
„Почуття через руки“, „Самовідзеркалення“ та „Плейбек
театр“) дозволяють досліджувати увесь Свій творчий шлях
безпечно та натхненно.

Виходить дуже цікаво та відверто,
особливо зараз, коли нам так не
вистачає спілкування, уваги і любові!

**А ось тут -
ГРУПА Facebook
Театральна
Лабораторія 29**

Приватна школа-гімназія

Мрія в Україні

 facebook.com/groups/mriya.org.ua
 i.a.erofeeva@mriya.org.ua
Ірина Єрофєєва - директор школи

Приватна школа «Мрія» — це освітній простір, де можуть вільно навчатись та розвиватись діти.

Школа розташована в мальовничій частині міста — Аркадії, на березі Чорного моря в санаторно-курортній зоні.

З моменту заснування в 2001 році, «Мрія» взяла за основу свободу творчості, свободу індивідуальності, якості освітніх послуг.

У період карантину школа-гімназія «Мрія» надає можливість онлайн навчання для учнів шкіл України.

На сьогоднішній день «Мрія» це:

ліцензована школа з поглибленим вивчення англійської мови; дотримання державних стандартів — вільне володіння державною мовою, можливість спілкуватись рідною мовою, якщо вона відмінна від державної, або іноземними мовами; математична компетентність; компетентність в напрямку природних наук, техніки, технологій; екологічні компетенції; інноваційність; інформаційно-комунікативна компетентність; підприємницька фінансова компетентність; громадська та соціальна компетентність; навчання протягом всього життя

А ось тут - САЙТ ШКОЛИ

Мрія

м. Одеса, Україна

Клуб ігро-тренінгів

Narfeya games в Україні

 [@narfeya_games](https://facebook.com/narfeya_games)
 narfeya.psy@gmail.com
Тетяна Гриценко - керівник

Ми займаємося розвитком дітей і підлітків за допомогою різних сучасних психологічних методик в грі

Ми вчимо дітей розуміти свою природу граючи. Працюємо з емоціями і почуттями, вчимося висловлювати їх, усвідомлювати про що говорить те чи інше почуття. Вчимо усвідомлено комунікувати, вирішувати конфлікти, бачити причини непорозуміння і злісті у спілкуванні.

Вчимо ставити цілі, бачити і розуміти свої стратегії поведінки. Аналізувати їх і критично мислити. Розбираємося з поняттям „відповідальність“ і навчаємося опанувати свою відповідальність за задоволення своїх потреб і реалізацію своїх бажань. Вивчаємо закони світобудови. Працюємо з уявою і креативом.

Граємо в бізнес ігри, фінансові ігри і ще багато всіяких ігор.

Гриценко Тетяна - організаторка та ідейний натхненниця, фея і лікарка дитячих душ

клуб ігро-тренінгів
„Narfeya_games“
спрямований на
розвиток дітей та підлітків

050-520-16-37

А ось тут - Facebook
Narfeya_games

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

НАШ ГІСТЬ

Про Великдень та Остару від ГРОМОВИЦІ БЕРДНИК

Для випуску на тему „Натхнення“ відома **українська письменниця та культурологиня, дочка неймовірного письменника-філософа, художника та діяча Олесь Бердник, пані Громоваця Бердник**, записала невелику лекцію про **Великдень, Остару, стародавні магичні ритуали весняної пори.**

Якщо спостерігати цикли природи на планеті усвідомлено, то і своє життя стає яскравіше, змістовніше та цікавіше. В будь-якому віці

дивитись відео
Великдень та Остара
youtu.be/m3O_iPjmoTI

👉 до Facebook Громоваці

"ВЕЛИКДЕНЬ та ОСТАРА" - Громоваця Бердник для медіажурналу МЕТА

Нам пощастило отримати від пані Громоваці цікаву інформацію про **давні традиції та сенс Великдня, весняного відродження та впливу на нас природніх ритмів.**

Сподіваємося, що одного разу ми приєднаємося до пані Громоваці в її подорожах по містах сили нашої планети „**Спіралі сили**“.

А поки що будемо читати книги Г.Бердник про карпатську магію та заповіт старого мольфара.

Щиро дякуємо, шановна пані Громоваця, за увагу до "МЕТИ"!

Малюнки Олени на вірші ІРИНИ РУБЕЦЬ

Ірина

👉 до Facebook Ірини

*Дякуємо, Ірино, що
обрала для „МЕТРИ“
такі чудові вірші!*

Що про Ірину пишуть:

„Тисячі поширень та мільйони переглядів: творчість львівської поетеси Ірини Рубець отримала величезну кількість шанувальників в Україні та за кордоном завдяки соціальній мережі Facebook. У 2019-му авторка видала дебютну збірку віршів ПРО«ЗРІННЯ СЛОВОМ».“

zbruc.eu

Олена

👉 до Instagram Олени

Що про Олену говорять:

Вона завжди малює, з раннього дитинства Та дуже замріяна, та весела. Має багато друзів, час від часу малює і для них. Живе у Німеччині, де і народилася.

АНГЕЛ (Ірина Рубець)

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

«Роби, що захочеш. Я буду тобі на сторожі» - сказав мені Ангел, присівши на праве плече. Сказав: «Йди до мрії, не бійся лихих і ворожих, не бійся, як злива лютує і сонце пече!»

Сказав: «Ти не бійся я буду тобі на сторожі. У прірву упасти, об скелю чоло розсікти не дам, я пильную, надійно пильную, я можу розрушити скелю і звести потужні мости.

Я буду стрічатись у людях, що й йтимуть з тобою, в причинах спізнитись кудись, де не варто прийти. Я буду твоїм опонентом у вигранній бої. І в програнній також (якщо в ньому більше мети).

Придумай завдання мені, я до в сього готовий! І впевнено йди, без вагання, що поруч іду. Якщо буде важко, то знай, я до цього у змові. Я всього свідомий, я все доведу до ладу».

А потім притих і додав: «Я відвідав чимало Таких, як і ти, і давав обіцянку осю. Та люди, почувши її, безтурботно лягали і просто гадали про диво, що я принесу.

І я все чекав був від них хоч якоїсь мороки! Але безробітним так часто рушав у світі... Я маю завдання - твої супроводити кроки. Я є на сторожі. Але ти повинен іти.»

👉 Слухати вірш у виконанні авторки: „Ангел“ під музику М. Олійника
<https://www.youtube.com/watch?v=jEsx0lTjHfU>

Склади ціну собі нарешті

(Прина Рубець)

Склади ціну собі нарешті.
Склади нарешті вже ціну.
Таку, аби ніхто по решту
скупу долоню не тягнув.

Склади ціну собі, послухай,
ніхто не визнає ціни,
якщо ти сам у власні вуха
заклав формат дешевизни.

Поглянь анфас на свій і профіль –
чого ти вартий? Придивись!
І починай уже по-трохи
себе любити. Бо «колись»

не настає ніколи, бачиш,
«колись» – ламає твій маршрут .
З його обох контрастних значень
обидва – десь, але не тут.

Склади ціну собі сьогодні.
І усвідом, що ти таки,
ти ж - по подобі, по Господній!
(ти тут лише з Його руки)

Чому ти смієш сумніватись
у силах, гідності, красі?
Чому загнав себе за ґрати
думок: «робити, як усі!»

Ти ж – саме ти, ти – цілий вимір
зірок, галактик..! І, при тім,
це тільки твій свідомий вибір -
себе знецінити в житті.

Пиши, будуй, малюй акрилом,
полиш усе і йди туди,
де не посміє жоден крила
тобі рубати! То жклади

собі ціну. Збагни нарешті -
Господь не творить без причин,
ти – із Його найбільших звершень!
Не розмінюй себе нічим.

Дивитися відео до віршу
„Склади ціну собі“:

<https://www.youtube.com/watch?v=07tWi60QNwc>

Рід (Прина Рубець)

Роду твого сила
міцно тебе скріпила.
Дала потужні крила!
Ти про це, брате, знав?

Роду твого коріння
сплетене в поколіннях.
Ось тобі на – сумління.
Вчи їх на імена -

діда, прадіда, далі...
Це все твої скрижалі,
шифр у твоїй спіралі,
якір, який заліг

десь на початку світу...
Звідки ти родом, звідки?
Предкам своїм за свідка
станься на цій землі.

Сила, яка в сторіччях,
попри печаль і відчай,
вклалась і твоє обличчя...!
Ти досягни, що ти

носиш в собі відбиток
тисячі душ і нитку
цю не обтяти! Зрідка
також для них світи.

Вдячністю, щемом, болем,
згадуй про них. Ніколи
не обривай це коло.
Вибач за їх гріхи...

Може це ваша спільна
битва... Тримайся сильним!
Вибач і врешті вільно
дихай. У всі шляхи

йди із напевним вмінням -
знати своє коріння.
Буде й твоє успіння
геть таки - не кінець...

Буде лише початком,
бо й по тобі нащадки
ймення твоє у спади
вигріють між сердець.

Роду твого сила,
давши тобі вітрила,
злежана по могилах...
Згадуй. Шукай. Молись.

Там, у душевних склепах,
кличе прадавній трепет...
В тебе є все, що треба.
Тільки лиш – відгукнись..!

 Слухати вірш у
виконанні авторки: „Рід“
під музику М. Олійника
[https://www.youtube.com/
watch?v=gap0xajeLM8](https://www.youtube.com/watch?v=gap0xajeLM8)

Привіт, СЛОУН Помаранч!

На міжнародному освітньому форумі-практикумі 12.12.20, організованому Оленою Дубас-Чорнюк та Оленою Дворитською нам пощастило отримати у подарунок Слоуна.

Так, ось він - **Помаранч Вестфальський**, створений ніжними ручками Світлани Пассонс із Німеччини, один з великої родини Слоунів, чий світ відкрив для нас Ігорь Шуров! Про них і книга є, і мультфільм зараз знімають...

Ми вирішили, що це знак долі, що ми його отримали на форумі: **перший номер медіажурналу школярів «МЕТА» побачив світ саме на форумі.**

Тому нехай Слоун Помаранч стане нашим **оберегом «Мети» та другом з України!**

Помаранч живе з нами (ось, бачите? Какао п'є). Слоуни взагалі схожі на дітей та підлітків - такі ж щирі та добрі...

12/12/2020 | 11-14:00

INTERNATIONAL
EDUCATIONAL
FORUM-WORKSHOP

МЕЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ
ФОРУМ-ПРАКТИКУМ

edu-forum-ukraine.org

СЛОУН-
ПОДАРУНОК

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

МІЙ СВІТ

Я як натхнення ;)

МЕТА

22 дитячі відповіді

😊😊😊😊 Оціни по шкалі від 0 до 10, ЧИ МОЖЕШ ТИ НАДИХАТИ ІНШУ ЛЮДИНУ? *

Діаграма відповідей

Responses 22

😊😊😊😊 Оціни по шкалі від 0 до 10, ЧИ МОЖЕШ ТИ НАДИХАТИ ІНШУ ЛЮДИНУ?

22 responses

І що ми бачимо? Виявилось, що:

Трохи вище середнього рівня здатності надихати обрала для себе більшість школярів (16)
Ніхто не вважає себе невміючим надихати (ура!), а троє вважають, що ніби надають іншим крила

Що дає тобі найбільше радості?

МЕТА
22 дитячі відповіді

☆☆☆ ЩО ДАЄ ТОБІ НАЙБІЛЬШЕ РАДОСТІ? ☆☆☆ можливо декілька варіантів

🙄 ні, зовсім ні...
😏 інколи радію
😊 створює позитивний настрій
😄 тааак!!!! Це енерджайзер!

обери одну з чотирьох оцінок-варіантів для кожного явища:
друзі, родина, ігри, музика, школа, природа, мрії, соціальні мережі, фільми, одяг, подорожі

Діаграма відповідей

Responses 22

І що ми бачимо? Виявилось, що:

🙄 ні, зовсім ні...

Зовсім ніякої радості деяким школярам не доставляють соціальні мережі (4 відповіді), одяг, ігри та школа (по 3 відповіді), родина (2 відповіді) та по одній відповіді проти музики, фільмів та мрій.

😄 тааак!!!! Це енерджайзер!

Цікаво, що родина для багатьох опитуваних навпаки виявилася **одним з енерджайзерів - найміцніших джерел гарних відчуттів** – 10 відповідей, також як і музика та подорожі. Також часто надають радості друзі (9 відповідей), мрії (8), ігри та фільми (по 6 голосів) та природа (5). Школу та соцмережі тільки по одному разу назвали як максимально радісні явища.

😊 створює позитивний настрій

Найвеличезні ж стовпчики – це те, що **в цілому створює позитивний настрій** (але ж не шалений).

Це для багатьох школа та фільми (13 дітей та підлітків), природа (12), подорожі, музика та соцмережі (по 11 голосів), друзі (10), ігри (9), мрії (8), родина (7).

Безпрограшні джерела радості

Тільки гарні відгуки (ніяких негативних почуттів) отримали **подорожі, друзі та природа** – жодного голоса проти них. Тобто вони апріорі не засмучують, а тільки надихають, і ми візьмемо їх за ресурсні явища для дітей та підлітків :)

Великдень

Шамюнова Діана
(8-А клас)

Чудова днина, світить сонце,
Величний гімн полинув до небес.
І чути с кожного віконця:
“Вставай народ, Христос Воскрес!

У цей святковий ранок Божий
Душа заповнена теплом,
Христос Воскрес! Він допоможе
Людям боротися зі злом.

На хресті за нас Ісус страждав
Тепер же встанем на коліна.
Помолимося за любов,
що нам віддав,
За Господа улюбленого сина.

Голгофський хрест, це символ
воскресіння,
Навіть сьогодні він створює дива.
Людям всім дав віру у спасіння,
Чорноту і бруд з сердець змива.

З'єднаєм наші братські руки,
Почуєм співи ангелів з небес,
Розвієм тьму, злість та муки,
Обіймемо всіх! Христос Воскрес!

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

Екокультура

Хмелівська Дар'я
(7-Б клас)

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

У рамках Міжнародного
проекту „ЕКОКУЛЬТУРА“
наша учениця 7-Б класу
Хмелівська Дар'я стала

учасником Міжнародного
конкурсу екоплаката,
номінація конкурсу:
плакат,

тема: „**Екологічні
проблеми України**“.

Подорожі крізь час і простір до далеких зірок

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

Керівник - Чередник Тамара Миколаївна,
вчитель образотворчого мистецтва

Це був онлайн-конкурс „**Космічний вернісаж**“ серед учнів 6-х класів до **Всесвітнього дня космонавтики 12.04.**

I місце - Прокопенко Р. (6-А кл.),
II місце - Зарубін А., Чередник А., Шумов О. (6-А кл.),
III місце - Жигadlo А., Моцебекер О. (6-В кл.).

День Землі,
22.04

перейти до
Google Earth,
віртуального глобусу

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

Щороку мешканці
світу відзначають
День Землі 22 квітня

і таким чином
вшановують вразливу
природу планети, яка
все більше потерпає від
людських дій.

Учні школи долучились
до відзначення
Всесвітнього дня Землі.

🌍 У нас були класні
години «Земля – наш
спільний дім», «Планета
– наше все!», День
Землі в початковій
школі.

🌍 Учні 1 - 4 класів
взяли активну участь в
екологічній грі,
🌍 у виставці малюнків
«Моя планета Земля!»,
🌍 створювали малюнки
на асфальті,
🌍 переглянули казку
«Бережімо Землю».

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

МОЯ УКРАЇНА

Відео-вітання від Аліси та Андрія: Локдаун-шизгара!!!

Тлаб29 - для усіх школярів з „гарненької та коханої України“!!!

Шизгара!!! Локдаун-шизгара!!

Там у вишневому садку
Де соловейко щебетав
Гуляти я просилася,
Локдаун мене не пускав

Ой, мамо! Скажи мені, мамо!
Що робити, як же жити
У цей локдаун?!?!

Локдаун – це не час для нудьги!!

А що саме –
дивитись далі самі...

дивитись відео
Локдаун-шизгара!!!
youtu.be/Y2hHB1-Bgbg

**Театральна
Лабораторія 29**
м. Харків, Україна

**Аліса та Андрій,
Театральна Лабораторія 29**

Писанки в Норвегії будуть зроблені всупереч усьому!

Українська школа "Кобзар" в Норвегії/Den ukrainske skolen Kobzar i Norge
6 марта · 🌐

Друзі, сьогодні дуже цікавий та плідний день. Після кількох тижнів із карантинними обмеженнями нам нарешті вдалося знову зустрітись та чудово провести час. Готувалися представляти школу на великодньому фестивалі у мистецькому виставковому центрі [Roseslottet](#) у м. Осло, що відбудеться у понеділок 29 березня. Усіх таємниць видавати на разі не будемо. Нехай таємниці ще підсохнуть 😊

А поки покажемо чудові роботи наших школярів та дошкolarиків -- писанки-аплікації.
#Великдень #Roseslottet
Ред: фестиваль скасовано організатором.

АПЛІКАЦІЯ

ОНЛАЙН-РОЗПИС

Писанки-аплікації та керамічні ми робили з учнями 3-8 років. Ми подали матеріали, а діти творили за власною уявою.

Кобзар
Норвегія

КЕРАМІКА

#УЧНІВСЬКІ_РОБОТИ
#КЕРАМІКА

Таємниці писанкарства

Писанка об'єднує не тільки різні покоління, а й міста та країни!

Ми створили німецько-нідерландсько-українську мережу писанкарок

Наша писанкова онлайн-мандрівка, разом з Оленою Дубас-Чорнюк тривала майже місяць!

Разом ми:

😊 писали писанки-обереги
Стародавній, класичний стиль написання писанки на живих/сирих яйцях.

Першу - Богу,
другу - пращурам,
третю - собі,
четверту - чоловікові,
п'яту - дітям

😊 дізнались значення символів та кольорів на писанках

😊 знайомились та спілкувались!

Вулик ідей
Київ, Україна

дивитись FB-відео
fb.watch/5ao-nqkAfc

„Я - художник, я так бачу“

Коли у дитини 10 років запитали -
„А як ти відчуваєш прапор України?“

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Якщо дивитись зверху

Нейронна мапа підліткової України

МЕТА

22 дитячі відповіді

 УЯВИ, ЯКІ ВІДЧУТТЯ ВИНИКАЮТЬ У ТЕБЕ, ЯКЩО ТИ 5 РАЗІВ ПОДУМКИ ПРОМОВИШ "УКРАЇНА". Переліч: ☆ смаки, ☆ звуки, ☆ запахи, ☆ фарби, форми, картини, ☆ погода ☆ людей *

- 1 Я уявляю перед собою велике поле, за полем великий ліс і в ньому співають солов'ї, зозулі. Пахне свіжістю, сосною, легким багаттям. На вулиці спекотно, світить сонце яскраво і біжить дівчина в білому платті і вінку на голові.
- 2 Івана Купала, Дніпр, літо, друзі, пікнік
- 3 Жовто-блакитний прапор, вишиванка, бабуся і дідусь
- 4 прапор (поле, небо), вареники, Пузата Хата, сад та родина
- 5 Море
- 6 Гіркий, гучні, терпкі, сірі, піраміди, море, соняшна, засмучені
- 7 Сонце, жовтий колір
- 8 Мама, бабуся, чорнобривці, мальва, кавун, матіола, жовто-блакитний, сонце, Море
- 9 Борщ
- 10 Солодкий, милозвучний, рідний запах дому, червоний, зелений, синій, жовтий, ясна погода, добрі та веселі люди
- 11 Вишня, спів птахів, щойно скошеної трави, сонячно,
- 12 Смак українського домашнього борщу, спів птахів, запах пшениці, картини козаків, вишита сорочка, сонячна погода
- 13 Солодкий спів пташок, пшениці жовті
- 14 Смаки: конфета-кекс на пиличці з посипкою; запах смачної їжі; жовті, червоні кольори. Картини не пам'ятаю ; понода:сонце; людей: бабуся та дідусі, усі рідні та друзі.
- 15 хліб, вітер в полі, свіжого повітря, поле з пшеницею, голубий та жовтий, сонячна. мого кращого друга
- 16 присмак весни , соловейко щебече в гаю, сині та жовті фарби, картина «Козаки пишуть лист турецькому султану», чудова погода та чудові люди
- 17 Смак свободи, звук гімну, запах калини, сонячна погода, щирі люди
- 18 Борщ, черікання птичек, запах квітів, оранжево-коричневий, картина гори, яскраве сонце, тепла погода, добрих, життєрадісних людей.
- 19 Солодкий смак, звуки співи пташок, запахи квітів, фарби різнокольорові як веселка, гарна сонячна погода, добрі люди які оточують тебе
- 20 Сало, Чорне море, запах поля
- 21 Кролики ,помідори в теплиці,прабабуся,полуниця,котик Маркіз та собачка Каштан
- 22 Смак-солоний, звук-журчання річки, запах-ліс після дощу, фарба-жовта, форма-прямокутник, погода-дощ, люди-мої друзі

Вчителі читають учням Шевченка

Щовесни, коли стануть сніги,
І на рясті просяє веселка
Повні сил і живої снаги
Ми вшануєм пам'ять Шевченка.

Шевченкове слово живе!
Шевченкове слово пробуджує!
Шевченкове слово надихає!
Коли неоднаково!
Коли в серці болить!
Коли відчуваєш!
Коли Слово живе!

дивитись **FB-відео**
„Мені однаково“
fb.watch/5apS7A1lg8/

До Дня народження Тараса Шевченка вчителі УСШ „Квіти України“ продекламували вірш „Мені однаково“!

Дуже важливо, щоб вчителі демонстрували власний приклад декламації. Діткам важко вивчати вірші українською мовою, навчаючись в італійських школах.

І коли **учні бачать своїх вчителів в фейсбуці**, які подають приклад, — вони також з радістю вивчають щось новеньке.

Тільки власний приклад заохочує школярів!

Квіти України
м. Бергамо, Італія

Вчителі УСШ „Квіти України“ (Бергамо, Італія) декламують вірш Т.Г.Шевченка „Мені однаково“

Слово, моя ти єдина зброе...

Квіти України
м. Бергамо, Італія

**До 150-річчя
з дня
народження
Лесі Українки**
наші батьки
та учні
долучилися до
літературного
читання

Лесине слово прозвучало завдяки нашим творчим і креативним батькам, які власним прикладом прищеплюють любов до читання. Натхнення приходить у певні години, а інколи саме під час роботи. А як швидко летить час, коли ми займаємося улюбленою справою!

Наші батьки з великою любов'ю навчають дітей читати українською мовою!

Саме завдяки їхній праці нам вдалося реалізувати проєкт:

Читаймо Лесине слово разом!

Як дитиною, бувало...

Сядем з мамою й читаєм...

В світі кращого не знали...

Ніби, крила виростали...

Казка дивна, світ предивний

Все в живу перепліталось...

І тепер, як син маленький...

І тепер йому читаю...

В тому слові я частенько

Голос мами відчуваю...

**дивитись FB-відео
вірш Лесі Українки**
fb.watch/5ap-wFIYfg/

Нехай
Лесине
слово
звучить для
ваших діток,
незважаючи
чи маленькі
вони, чи,
можливо, —
вже дорослі!

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 НАТХНЕННЯ

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

МАЙБУТНЄ

Гра - це тренажер життя

Narfeya_games
м. Харків, Україна

Я вчу дітей розуміти свою природу граючи.

Ми працюємо з емоціями і почуттями, вчимося висловлювати їх, усвідомлювати про що говорить те чи інше почуття. Вчимося усвідомлено спілкуватися, вирішувати конфлікти, бачити причини непорозуміння і злісті в спілкуванні. Вчимося ставити цілі, бачити і розуміти свої стратегії поведінки, аналізувати їх і критично мислити. Розбираємося з поняттям відповідальності і навчаємося брати на себе відповідальність за задоволення своїх потреб і реалізацію своїх бажань.

Вивчаємо закони світобудови.

Вчу дітей переводити зовнішній ресурс у внутрішній.

У нас є три напрямки:

- 1. Арт-терапія сенсу** - де ми з дітьми створюємо арт-об'єкти, наділяємо наші дії смислами і творимо з почуттів. Використовуємо природні матеріали.
- 2. Бізнес-і фінансові гри.** Тут я розробила авторську методику бізнес-мислення і побудови бізнесу для дітей і підлітків.
- 3. Комплексні заняття особистісного зростання для підлітків.** Де я використовую різні психологічні методи: коучинг, арт-терапія, розстановки, тілесна психологія, ігрові методики тощо. Заняття спрямовані на розуміння себе і природи людини в цілому.

Працюємо з уявою і креативно. Робимо все це вже майже рік, у мене є постійна група, покровоко розвиваємо всі навички.

Результати шалені: діти навчилися проявлятися, забирають у мене ініціативу на заняттях, самі ведуть гри. Стали проактивно мислити, робити вибори, самостійно ставити завдання і йти до мети. Я з ними відпочиваю.

Тетяна Гриценко,
авторка клубу Narfeya_games

Як поєднати покоління?

МЕТА
22 дитячі відповіді

👨👩👧👦 ЯК, НА ТВОЮ ДУМКУ, ЗБЛИЗИТИ ДІТЕЙ, БАТЬКІВ ТА ДІДУСІВ І БАБУСІВ? *

- 1 Читати разом книжки, готувати, дивитися фільми.
- 2 Гратись разом
- 3 Потрібно їздити в гості.
- 4 Проводити більше часу разом, листами, розмовами
- 5 Можна разом приготувати щось або подивитися разом фільм і так далі
- 6 Пограти в настільні ігри, просто поговорити, більше проводити час разом
- 7 Дивитись разом улюблені шоу
- 8 Треба виявити що їм подобається та знайти які інтереси в них однакові
- 9 Повинно бути взаємно розуміння, дорослі повинні допомогати дітям, а діти дорослим
- 10 мати спільні інтереси, і бути толерантними.
- 11 організувати якийсь день де ми всі будемо робити улюблену справу та розмовляти
- 12 Запросити на свято

- 13 Подивитися цікавий фільм або пограти в гру. Займатися цікавою справою
- 14 Частіше збиратися разом і підтримувати одне одного
- 15 Разом поїсти або кудись з'їздити, пограти в настільні ігри, подивитися фільм, коротше просто провести час разом
- 16 Спільна справа, захоплення, вміти вислуховувати один одного, мандрівки
- 17 Я вважаю, що можна проводити 1 день в тиждень без телефонів, обов'язок, турбот і негативних думок. Всім разом збиратися і кудись поїхати на природу або у хаті пересидіти і пограти в ігри, поділитися новинами, потанцювати під музику.
- 18 Поїхати у подорож
- 19 не проста річ. Пікнік! На природі дізнатися, хто що любить, погуляти, поспілкуватися.
- 20 21 22 Не знаю...

Резюме:

**Разом
займатися
тим, що робить
щасливим**

Книга, що говорить англійською – медіапроект всієї школи

Мрія
м. Одеса, Україна

Медіакнига готова на 95%.
Незабаром вона буде в AppStore.

Це - чудовий новий досвід, який ми будемо втілювати і в учбовому процесі

Передмова до книги (переклад з англійської):

„Ця історія - це втілення ідеї добра, віри та стійкості. Це стосується вибору життєвого шляху, який залежить тільки від себе.

Натхнені семінаром „Творче інтегральне письменство“ у січні 2021 року від Роб МакЛеод, який є невід’ємним тренером у Інтегральному Коучингу Канади, ми втілили цей тип письма у навчальний процес.

Більше того, ми ініціювали багатозадану, багатогранну історію як частину щорічного англійського дня у нашій школі, яка буде продовжена нами, нашими студентами, колегами та усіма, хто хоче!

Під час створення унікальної історії ми **активізували всі рівні вивчення англійської мови.**

Ми підготували плани перед виконанням, які допомогли студентам почати писати розповідь, і **кожен клас мав власне завдання:** хтось писав про появу головного героя, хтось навіть зобразив його на малюнках (ви знайдете їх у тексті).

Деякі класи створили історії своїх дій, випускники дали поради та хтось писав про появу головного героя, хтось навіть зобразив його на малюнках (ви знайдете їх у тексті), деякі класи створювали історії своїх дій, випускники дали поради та писали про добрі справи Травця, завдяки якій його Мрія збулася. **Ми підготували не тільки друковану версію нашої книги, але також зафіксували аудіо для розробки навичок читання та прослуховування наших студентів.**

Ми залучили засновників „Мрії“, у них були свої власні завдання та ролі у житті нашого нового студента. І тоді - тільки творчість та наш політ фантазії. **Ми плануємо включити цей досвід в шкільний навчальний план, а також використовувати його для позашкільних заходів.**

Ми вдячні всім, хто поділився своїми думками, підтримуючи нас та нашою діяльністю. Ми сподіваємося, що вам сподобається

Олександр Дідіч. „Історія“ Трастер „Книги Apple.

МАЙБУТНЄ

Наші вчителі пройшли тренінг із застосування інтегральної теорії в письменстві. **Мається на увазі інтеграція в самому широкому сенсі цього слова - від творів до книг, в різних форматах.**

Поки слухали тренера, придумали зробити загальношкільних проект.

Кожен клас отримав своє завдання. Навіть випускники написали частину, коли приходили на зустріч випускників. Ми постаралися красиво озвучити текст. Там так само є моя голова з моїм голосом. **Формат готового файлу - epub.**

Книга робилася як **приклад того, як можна цікаво і кроссдісциплінарно створювати проекти і впроваджувати подібні проекти в середу учнів для презентацій та з будь-якою іншою метою.**

Ще одна ідея в тому, що **проект хмарний і над ним можуть працювати кілька авторів одночасно.**

Тобто елемент колаборації та командної роботи прекрасно показав себе, і це дуже зручно.

Олександр Дідич, засновник школи „Мрія“

This picture shows Sherlock's wish to help us while recording! Every word about him in the story is true!

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

ДАВАЙ НАВЧУ!

Віртуальні мальовані подорожі 🎨😊

**Цього разу ми -
на Ібіці!!!**

Zoom-зустріч, де кожна
родина сидить вдома з
фарбами.

Нібито малюючи міські
скетчі, покроково
повторюючи за
викладачем, група також
слухає безліч цікавої
інформації про місто
подорожі.

**Ось наша покрокова
шпаргалка, як
намалювати хіпі на
Ібіці!**

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Як ми це робимо?

Хост, тобто керівник-
гід-художник, виходить
у інтернет на трьох
пристроях.

1 - ноутбук, щоб бачити
всю групу та спілкуватися.

2 - ноутбук, щоб ширити
екран з Google Earth та
робити запис зустрічі у
режимі „вид докладчика“

3 - смартфон на штативі
для зйомки процесу
малювання та показу
цікавих предметів до теми

Пластилінові картини для гарного імунітету

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Наша ідея пластилінових занять - для активації здоров'я, імунітету і присутності в тілі.

☀️ Зараз це особливо важливо, щоб ні в голові, ні в тілі не причепилася якась зараза.

☀️ а саме: на долонях та пальцях знаходиться чимало нервових закінчень і є багато точок, пов'язаних з внутрішніми органами. Активуючи їх через масаж та розігрівання,

поки ми ліпимо, ми зміцнюємо своє тіло і здоров'я.

☀️ Також і здорове сприйняття світу зміцнюємо, тому що дрібна моторика і різному задіяні м'язи долонь розвивають нейропластичність мозку (тобто він працює краще, красивіше, ефективніше)
☀️ будьте здорові, гуляйте, малюйте, ліпіть і будьте щасливі! Інше все мине

☀️ 🌙 **Як це робити:** пластилін по шматочках потрібно добре розігрівати в долонях. І наносити його на кольоровий картон, добре розмазуючи по площині.

Школа „Мрія“ в YouTube

Мрія
м. Одеса, Україна

Mriya YouTube

YouTube-канал Мрії
[youtube.com/channel/
UCXvr6PF7NIPOPIaDrPFjbWw](https://youtube.com/channel/UCXvr6PF7NIPOPIaDrPFjbWw)

Канал в YouTube ми тільки недавно почали, і його розкручуванням поки не займалися.

Канал школи ми ведемо самі, знімаємо, монтуємо ролики самі.

Це - наша нова „іграшка“, і ми так само вже на півдорозі до TikTok :)

Тема каналу - все, що відбувається в школі.

Ми намагаємося знімати все, і тому у нас багато плейстів на каналі: медитації, загальношкільні заходи, за окремими напрямками „Мрії“ ...

У кожного з напрямків є і своя сторінка в Фейсбуці, і туди ми „заливаємо“ всю актуальну інформацію, запрошення, події, реклами нового

Mriya YouTube

Ми разом пишемо тексти, монтуємо відео.

Частину роликів знімає наша молода викладачка англійської мови.

А ще частина роликів - це репортажі, які про нас робить про нашу школу місцева телекомпанія „7 канал“.

А також на платформі можна знайти відео, зняте нашими школярами або їх батьками про нашу „Мрію“.

ДАВАЙ НАВЧУ!

**дивитись відео
підготовки до
Великдня**
youtu.be/oenSyK_BZNw

**При бажанні в наші дні будь-яка школа
або студія може вести свій відео-
канал.**

На щастя, сучасні технології дозволяють
це всім, що дуже цікаво в першу чергу
самим школярам.

Використовувати це як
ще один креативний інструмент
і захоплює, і корисно.

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

Що почитати, що варто уявляти?

МЕТА

22 дитячі відповіді

👉 ПORAДЬ КНИГУ, ЯКУ ТОБІ БУЛО ЦІКАВО ЧИТАТИ ТА УЯВЛЯТИ ПРОЧИТАНЕ?

- **Гаррі Поттер**
- „За п'ять кроків до кохання „Р.Ліппінкott
- **Зайчикова хатка** :)
- **Про Джужі-Муді, там багато цікавих історій.**
- **Казка про Колобка**
- **Rapra er et surrehue**
- **Franz Kafka „Перетворення“**
- **Die Duftapotheke** (німецька книжка)
- **Робинзон Крузо**
- **Титанік**
- **Хоббіт.** Дуже цікавий сюжет який створював мені особливий мир
- **Гаррі Поттер**
- **я читаю багато книг, тому в мене немає улюбленої.**
- **Гаррі Поттер** цікавий сюжет, завжди піднімає настрій на новий рік і не тільки на новий рік
- **«Старий і море» Е.Хемінгуей**
- **Гаррі Поттер**
- **Роберт Шеклі „Запах думки“**
- **„Пес на ім'я Мані“**
- **„Маленький принц“ Екзюпері**

• **Stravaganza**

- серія романів англійської авторки Мері Гофман, фентезі для молоді, про епоху Відродження у Іслінгтоні (районом Лондона) та різними містами Талії, що є альтернативною версією Італії.

„Місто масок“, „Місто зірок“, „Місто квітів“, „Місто таємниць“, „Місто кораблів“ та „Місто мечів“

Я читала німецькою мовою. Чи є ці книги у перекладі на українську - не знаю.

Онлайн-проект малюнку „Святкова зима“

Українська суботня школа „Квіти України“ спільно з Культурно-просвітницькою асоціацією „Злагода“ провели другий онлайн-проект малюнку „Святкова зима“

Основною метою проведення та завданням проекту малюнків було залучити обдаровану і талановиту молодь з України та за кордону для збереження звичаїв та традицій українського народу, розвитку креативних ідей, сприянню налагодженню духовного контакту дитини та батьків через залучення їх до спільної роботи, стимулювання розвитку творчого пошуку, популяризацію дитячої художньої творчості.

Щиро дякуємо усім юним художникам, що надіслали свої роботи, а також їхнім батькам і вчителям!

Квіти України
м. Бергамо, Італія

з 17 грудня 2020
до 20 січня 2021 - другий
онлайн-проект малюнку.

1 місяць
46 учасників
53 роботи

Усі малюнки цікаві,
яскраві, талановиті,
адже в кожному з них
— часточка душі і серця
автора.

Тому кожен учасник отримає
від організатора проекту
пам'ятний сувенір і грамоту
(поштою).

дивитись FBвідео
про конкурс
малюнку

fb.watch/5aqWHWUyCS/

Емблема проекту - робота учениці УСШ „Квіти України“
КАРОЛІНИ КУЧЕРЯВОЇ — „Колядниця“

КАРІНА КУХАРУК, Заліщицька школа естетичного виховання

РОКСОЛАНА МАНДЗЮК, Заліщицька школа естетичного виховання. **Дивовижний олень**

КАТЕРИНА МАЛОНОС, Оржівської музичної школа Клеванської селищної ради. **Неймовірна казка**

ОЛЕСЬ НАПРУЖЕНИЙ, УСШ „Квіти України“:
Креативний „цукрово-ватний“ сніговик

ЄВГЕНІЯ КУЗЬМИЧ **Смачне печиво**

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу

№2 **НАТХНЕННЯ**

віртуальна редакція цього номеру:

травень 2021

до змісту

давай до нас!

проект Креатів-Студії Кельн

РЕСТОРАН ВДОМА

Веганські піци-картини

Красиво та зручно: готову піцу розрізати широкими вертикальними полосами. Їсти, склавши навпіл

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Овочева піца:

Баклажани

Паприка або перець

Кукурудза

Помідори

Оливки, маслини

В'ялені помідори

Лечо, консервовані
овочі

На деко - тісто для піци. Змастити оливковою олією.

Викласти картину з овочей. Ножем та ножицями нарізати кружельцями, дольками або стрічками овочі. Прикрасити консервованим лечо (на фото - навколо кружальців баклажанів). Сіль, перець. Випікати 10-15 хвилин.

Десертна піца:

Сливи

Полуниця

Малина

Інші ягоди

Чорний шоколад

Рублені горіхи, мигдаль

Гарбузове насіння

На деко - тісто для піци. Змастити олією та посипати цукром. Або змастити медом. Або змастити „небо“ кокосовим маслом, а „землю“ - варенням.

Виложити картину з ягід, горіхів (небо) та шоколаду (земля).

Випікати 10-15 хвилин.

